

REFORMAS DA LEI E DO HOMEM

maio 1, 2017 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 05 – n. 01/2017

Com intensa discussão o Congresso Nacional vem acelerando as reformas trabalhistas.

Há quem diga, não poderia ser diferente, que de forma assodada o governo pretende subtrair conquistas democráticas, fruto de muita luta, do trabalhador brasileiro.

Calma! Não se pode pretender enfrentar um tema desses sem estabelecer pressupostos lógicos e ontológicos, fazendo-se um recorte nos fatos para que se compreenda com clareza o assunto.

Em primeiro lugar assento como alicerce que o enfrentamento aqui é acadêmico. É o que assegura a Constituição da República a quem é titular de uma cátedra. Em segundo lugar, nem a hegemonia Judicial, nem o palanque

sindical, me seduzem, posto mergulharem em paixões que conduzem normalmente a conflitos, o que não é propósito meu.

Pois bem, toda mudança, seja qual for, é permeada pela resistência, um instinto natural de quem vive em uma sociedade tão confusa quanto a nossa. A Constituição é bem um exemplo disso. Analítica pretendendo ser completa, com cláusula de abertura ela impossibilita a óbvia de não conseguir se-lo.

Instado a ler o Projeto de Lei 6787/2016 fi-lo (olha o Janio aí, gente) com os olhos de garimpeiro buscando na pedra bruta o menor sinal de brilho que sinalizasse alguma violação a um direito constitucional.

Não sei se chegou o momento de retornar ao oftalmologista. Minhas lentes não me permitiram enxergar a subtração de direitos democraticamente alcançada.

Ponhamos a visão no eixo ou o eixo na visão.

Historicamente a CLT é uma cópia inspirada na *Carta del Lavoro* do regime facista. Sim, facista, adjetivo que no Brasil iletrado serve para agredir pessoas que se julgam mais do que as outras.

Por isso a CLT deve ser execrada? Jamais! Mas o discurso ideológico não deve nublar uma verdade histórica. Tão facista quanto a origem dessa norma trabalhista é pretender negar-lhe o DNA.

Dito isto, busquei onde estariam as tais subtrações de direitos e encontrei um discurso bem recente de quem hoje se opõe às reformas trabalhistas e que pode ser reduzido a: 1) a CLT precisa ser atualizada; 2) o mundo mudou e nós não podemos estar alheios à isso.

Ora, ora! O que pretendem os homens? Dizer que mentiam antes ou não admitir que mentem agora?

Na realidade nosso ordenamento jurídico deposita em mãos do intérprete um enorme poder de controle sobre a validade Constitucional das normas. Mas isto é assunto para uma abordagem mais específica. No geral o que aqui importa é afirmar que mecanismos de controle existem para que supostas agressões a direitos sociais sejam contornados.

O que não se pode olvidar é que na história das relações de trabalho no Brasil tivemos uma fase predominantemente opressora do capital e que encontrou na CLT um certo freio. Mas não se pode ignorar que os contrapesos vieram com os

instrumentos do movimento sindical, fortalecido pelas circunstâncias de oposição ao regime militar de um tempo passado, passando pel idolatria a figuras que dantes era ícones e hoje não passam de presidiários. Como costume dizer, lembrando Cazuza, os heróis dele morreram de *overdose*; os meus estão presos por corrupção.

As mudanças nas normas de trabalho certamente trazem em sua concepção compatibilidade com a base princípio lógica da nova compreensão de processo no Direito, enfatizando a livre negociação em sua generalidade.

Isto é bom ou é ruim? Bom, o homem nasceu par aprender com seus erros. Quando chega a ser sábio é porque aprendeu com os erros de terceiros. Mas é preciso apostar no novo porque é uma realidade da qual não pode fugir o Brasil.

Como trato do assunto academicamente devo registrar que se compreende a resistência de alguns setores acerca de algumas propostas. Veja-se a contribuição sindical coercitiva. Já perceberam o quanto de exploração do trabalho poderá diminuir? Já refletiram quantos sindicalistas sindicais ficarão sem suas confortáveis vantagens e privilégios?

Eu defendo que financiamento de sindicatos e de partidos políticos seja fruto do esforço do poder de sedução e de conquista dos simpatizantes. Por que o trabalhador e o eleitor tem que financiar toda essa gente? Com que autoridade moral podem reclamar da nefasta intromissão do capital privado financiando tudo isso? Veja-se como estamos, um país alagado em corrupção que envolve todos os partidos políticos!

Pode ser que um dia eu seja convencido de que estou equivocado. Mas hoje eu não consigo enxergar nenhuma subtração de direitos constitucionais do trabalhador na proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. A menos que por traz do discurso esteja o pensamento ideológico que, por fundamento, sonega a verdade, escondendo que o dirigente de classe e o intgerprete da lei não querem perder o controle. Aquele, quando discursa sobre ideias que caíram com o Muro de Berlim; estes, quando se inspiram em pressupostos facistas erigidos em uma época em que o lampião era a gás e a máquina de escrever usava fita bicolor.

Reformas são necessárias sim. Mas é preciso compreender que o homem também precisa de reforma de mentalidade, afinal, jamais haverá alguém que consiga propor uma reforma que agrada a todos. O homem mais importante

que passou pela terr até que tentou, mas terminou sacrificado por todos nós.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

INVENCIONICES DO SENADO

PRÓXIMO POST

O GUARDIÃO E O DONO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)